

Original paper

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INKLYUZIV TA‘LIM OLIHNING HUQUQIY ASOSLARI

© B.Q. Subanova¹✉

¹Adaptiv jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, Tashkent, O‘zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Bugungi kunda jamiyatda barcha fuqarolarning ta‘lim olish huquqini ta‘minlash masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalarning umumiy ta‘lim tizimiga qo‘shilishi, ularning ijtimoiy integratsiyasi va rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash zarurati inklyuziv ta‘limning huquqiy asoslarini puxta ishlab chiqishni talab qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi ham inson huquqlari bo‘yicha xalqaro normalarga muvofiq holda inklyuziv ta‘lim sohasida qator qonuniy chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda.

MAQSAD: Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — O‘zbekiston Respublikasida inklyuziv ta‘limni rivojlantirishga oid qonuniy-me‘yoriy hujjatlarni tahlil qilish, ushbu tizimning huquqiy asoslarini yoritish hamda mavjud muammolar va istiqbolli yo‘nalishlarni aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- normativ-huquqiy hujjatlar tahlili (Konstitutsiya, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun, “Nogironlar huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiya va boshqalar),
- komparativ tahlil (xalqaro tajriba bilan taqqoslash),
- hujjatli manbalarni o‘rganish,
- statistik ma‘lumotlarga asoslangan tahliliy yondashuv.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: O‘zbekistonda inklyuziv ta‘lim tizimining huquqiy asoslari Konstitutsiya, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun, “Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi” Konvensiya va boshqa normativ hujjatlar orqali belgilanmoqda. Ushbu hujjatlar ta‘limda teng imkoniyatlarni ta‘minlash, nogironligi bo‘lgan bolalarning umumta‘lim muassasalarida o‘qishiga sharoit yaratish, zarur infratuzilmani rivojlantirish va malakali kadrlar tayyorlashni nazarda tutadi. Shu bilan birga, amaliyotda hali ham tizimli muammolar, pedagogik xodimlarning tayyorgarligi va moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi kabi masalalar mavjud.

XULOSA: O‘zbekiston Respublikasida inklyuziv ta‘limni huquqiy jihatdan mustahkamlash bo‘yicha muhim qadamlarga erishilgan. Biroq, ushbu tizimni to‘liq amalga oshirish uchun qonunlarning ijrosini kuchaytirish, muassasalarni moslashtirish, o‘qituvchilarni maxsus tayyorgarlikdan o‘tkazish zarur. Inklyuziv ta‘limga oid davlat

siyosatini yanada takomillashtirish, barcha bolalar uchun sifatli va teng ta'lim olish imkoniyatini yaratadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, huquqiy asoslar, ta'lim qonunchiligi, nogironlar huquqlari, teng imkoniyat, ijtimoiy integratsiya, O'zbekiston Respublikasi.

Iqtibos uchun: Subanova B.Q. O'zbekiston respublikasida inklyuziv ta'lim olishning huquqiy asoslari. // Inter education & global study. 2025. №4. B.464–472.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

© Б. К. Субанова¹✉

¹Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов по адаптивной физической культуре и спорту, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: На сегодняшний день обеспечение права всех граждан на образование является актуальной задачей общества. Особенно важной становится необходимость интеграции детей с ограниченными возможностями в систему общего образования, содействие их социальной адаптации и развитию. Это требует тщательной разработки правовых основ инклюзивного образования. Республика Узбекистан, следуя международным нормам в области прав человека, предпринимает ряд правовых мер в сфере инклюзивного образования.

ЦЕЛЬ: Основная цель данной статьи — проанализировать нормативно-правовые документы, регулирующие развитие инклюзивного образования в Узбекистане, раскрыть правовые основы этой системы, а также выявить существующие проблемы и перспективные направления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании использованы следующие методы:

- анализ нормативно-правовых документов (Конституция, Закон «Об образовании», Конвенция о правах инвалидов и др.),
- сравнительный анализ (с международной практикой),
- изучение документальных источников,
- аналитический подход, основанный на статистических данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Правовые основы инклюзивного образования в Узбекистане закреплены в Конституции, Законе «Об образовании», Конвенции о правах инвалидов и других нормативных актах. Эти документы обеспечивают равные возможности в образовании, предусматривают условия для обучения детей с инвалидностью в общеобразовательных учреждениях, развитие соответствующей инфраструктуры и подготовку квалифицированных кадров. Однако на практике сохраняются системные проблемы: недостаточная подготовка педагогических кадров и слабая материально-техническая база.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В Узбекистане достигнуты важные шаги в укреплении правовых основ инклюзивного образования. Однако для полноценной реализации системы необходимо усилить исполнение законов, адаптировать учебные заведения, обеспечить специальную подготовку педагогов. Совершенствование государственной политики в этой сфере создаст равные и качественные условия обучения для всех детей.

Ключевые слова: инклюзивное образование, правовые основы, образовательное законодательство, права инвалидов, равные возможности, социальная интеграция, Республика Узбекистан.

Для цитирования: Субанова Б. К. Правовые основы получения инклюзивного образования в республике Узбекистан. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 464–472.

LEGAL FOUNDATIONS FOR INCLUSIVE EDUCATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

© Barno Q. Subanova¹✉

¹Institute for retraining and professional development of specialists in adaptive physical education and sports, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Today, ensuring the right to education for all citizens remains an urgent issue in society. In particular, the integration of children with disabilities into the general education system and the support for their social development and inclusion necessitate the thorough development of the legal foundations of inclusive education. The Republic of Uzbekistan, in line with international human rights norms, is actively implementing a range of legal measures in the field of inclusive education.

AIM: The main goal of this article is to analyze the regulatory and legal documents related to the development of inclusive education in Uzbekistan, to clarify the legal framework of this system, and to identify current issues and promising directions.

MATERIALS AND METHODS: The study used the following methods:

- analysis of regulatory legal documents (Constitution, Law "On Education", Convention on the Rights of Persons with Disabilities, etc.),
- comparative analysis (with international practices),
- review of documentary sources,
- analytical approach based on statistical data.

DISCUSSION AND RESULTS: The legal framework for inclusive education in Uzbekistan is defined by the Constitution, the Law "On Education", the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and other regulatory acts. These documents ensure equal opportunities in education, provide for the inclusion of children with disabilities in

general education institutions, the development of necessary infrastructure, and the training of qualified personnel. However, practical challenges remain, including a lack of adequately trained teaching staff and insufficient material and technical resources.

CONCLUSION: Uzbekistan has taken significant steps to legally support inclusive education. Nevertheless, to fully implement the system, it is necessary to strengthen the enforcement of laws, adapt educational institutions, and provide special training for teachers. Improving state policy in this area will ensure equal and high-quality educational opportunities for all children.

Key words: inclusive education, legal framework, educational legislation, disability rights, equal opportunities, social integration, Republic of Uzbekistan.

For citation: Barno Q. Subanova. (2025) 'Legal foundations for inclusive education in the republic of Uzbekistan', *Inter education & global study*, (4), pp. 464–472. (In Uzbek).

O‘zbekistonda inklyuziv ta‘limni takomillashtirish, alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini shakllantirish, ularga ko‘rsatiladigan ta‘lim xizmatlari sifatini yaxshilash, qonuniy huquq va manfaatlarini ta‘minlash, hamda ularning orzu-intilishlari, qobiliyat va iste‘dodi, intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo‘lgan shaxslarni sportga jalb etish borasidagi tizimli ishlar yo‘lga qo‘yilib, ularning huquq va erkinliklari ta‘minlanmoqda.

Shu bilan birga ta‘lim tizimiga davlat siyosati darajasida e‘tibor qaratilib, milliy ta‘lim siyosatining zamonaviy va amaliy yo‘nalishlaridan biri inklyuziv ta‘limni rivojlantirilmoqda.

Inson huquqlari umumjahondeklaratsiyasining 26-moddasida, “Har bir inson ta‘lim olish huquqiga ega. Ta‘lim inson shaxsini to‘la barkamol qilishga va inson huquqlari hamda asosiy erkinliklariga nisbatan hurmatni kuchaytirishga qaratilmog‘i lozim. Ta‘lim barcha xalqlar, irqiy va diniy guruhlar o‘rtasida bir-birini tushunish, xayrixohlik va do‘stlikka xizmat qilishi hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining tinchlikni saqlash borasidagi faoliyatiga yordam berishi kerak”, deyiladi[1].

Mazkur normaga asosan O‘zbekistonda jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo‘lgan shaxslarni sport sohasida ta‘lim olishga bo‘lgan huquqlarini kafolatlovchi bir qator normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan.

O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonunining 55-moddasida Davlatning jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan bolalarning (shaxslarning) davlat ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasalarida, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional ta‘lim

muassasalarida inklyuziv shaklda bepul umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta'lim olishini ta'minlashi belgilangan[2].

Shuningdek, ushbu moddada jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan, shuningdek uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo'lgan bolalarni o'qitish hamda tarbiyalash uchun davlat ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari tashkil etilishi, davlat ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchilar davlat ta'minotida bo'lishi ham o'z ifodasini topgan.

Buning uchun alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni jamiyatga qo'shib ta'lim olishlari uchun bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrda qabul qilingan "Alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bunga yaqqol misol bo'la oladi. Mazkur hujjatda mamlakatimizda inklyuziv ta'limni rivojlantirish imkonini beruvchi qator huquqiy va tashkiliy vazifalar belgilab berilgan[3].

Xususan, 2020-2025-yillarda inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi. Unda maxsus ta'limga muhtoj bolalar ta'limini tegishli davrgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan. Konsepsiya ikki bosqichda amalga oshirilishi belgilandi:

2020-2022-yillarda:

Inklyuziv ta'lim tizimi sohasidagi normativ baza takomillashtirilishi;

Tizim uchun malakali pedagog kadrlar tayyorlanishi, qayta tayyorlanishi va malakasi oshirilishi;

Inklyuziv ta'lim joriy etilgan muassasalarning moddiy-texnika bazasi mustahkamlanishi, ular maxsus moslamalar (ko'tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, turli kasblarga o'qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta'minlanishi;

Sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalar joriy etilishi;

Imkoniyati cheklangan bolalarning bilim olish huquqi, inklyuziv o'qitishning mazmun-mohiyatini tushuntirish orqali aholi o'rtasida ijobiy ijtimoiy muhit shakllantirilishi;

Ularni kamsitish, salbiy muomalada bo'lishning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishi;

Inklyuziv ta'lim tizimi tajriba-sinov tariqasida alohida ta'lim muassasalarining faoliyatiga joriy qilinishi.

2023-2025-yillarda:

Inklyuziv ta'lim tizimi bosqichma-bosqich boshqa umumiy o'rta ta'lim muassasalarida joriy qilinishi;

Har bir bolaning inklyuziv ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishi;

O'qitish usullari takomillashtirilishi hamda ta'lim jarayoniga individuallashtirish tamoyillari bosqichma-bosqich joriy etilishi;

Ta'lim jarayonida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga, ularning jismonan sog'lom va baquvvat shakllanishiga qaratilgan choralar ko'rilishi;

O'quvchilarning jismoniy va aqliy ehtiyojidan hamda ta'lim muassasalarining geografik joylashuvidan kelib chiqib ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasalari (maktab va maktab-internatlar) soni optimallashtirilishi belgilab qo'yildi.

Normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar ijrosi o'rganilganda inklyuziv ta'lim tashkil etilgan ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darslariga e'tibor talab darajasida emasligi ayniqsa, jismoniy tarbiya o'qituvchilarini adaptiv jismoniy tarbiyaga tayyorlash, malakasini oshirish borasida amalga oshirilayotgan qoniqarli emasligi ma'lum bo'ldi. Tahlillar natijasida inklyuziv ta'lim tashkil etilgan ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini adaptiv jismoniy tarbiya va sport bo'yicha qayta tayyorlash va malakasini oshirishini ta'minlashdagi muammo va kamchiliklar mavjudligi bu boradagi tizimli ishlarni yanada takomillashtirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Inklyuziv ta'lim bo'yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish orqali inklyuziv ta'lim tashkil etilgan ta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni adaptiv jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlarni tahlil qilish hamda jismoniy tarbiya darslarini samarali yo'lga qo'yish bo'yicha hamda tegishli normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish borasida ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari:

- inklyuziv ta'lim tashkil etilgan ta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni adaptiv jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlarni yaratish mexanizmlarini aniqlash;

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni adaptiv jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga jalb etish choralari izlash;

- inklyuziv ta'lim tashkil etilgan ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini adaptiv jismoniy tarbiya va sport bo'yicha qayta tayyorlash va malakasini oshirishini ta'minlash imkoniyatlarini o'rganish.

Inklyuziv ta'lim bo'yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganildi. inklyuziv ta'lim tashkil etilgan ta'lim muassasalarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar, jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari, ota-onalar va mutaxassislar o'rtasida

o'tkazilgan anketa so'rovlardan foydalanildi. Bunda jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan yoshlarni jismoniy tarbiya darslariga ishtiroki, darsdan keyingi sport to'garaklarida sport turlari bilan shug'ullanishi, ularni jismoniy tarbiya darslarida, sport tadbirlarida to'liq ishtirok etish imkoniyatlari, ular uchun yaratilgan sharoitlar va sport inshootlari hamda kerakli sport anjomlari bilan ta'minlanganlik holati o'rganildi. Shuningdek, sohadagi yetuk mutaxassislarining fikrlari tahlil qilindi.

Bugungi kunda inklyuziv ta'limni joriy qilish zamon talabining eng muhim vazifalaridan biri bo'lib qoldi. Chunki har bir O'zbekiston fuqorosi har qanday jismoniy holatidan qat'iy nazar erkin bilim olishga haqlidir. Shu borada jismoniy imkoniyati cheklangan yoshlarimizni keng qamrovli maktabgacha ta'lim tashkilotlariga, umumta'lim, kasb-hunar kollejlari, texnikum va oliy ta'lim muassasalariga qamrab olish va zamonaviy yondashuvlar asosida sifatli ta'lim olishlari davlat tomonidan kafolatlangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4860-son qarori [3] hamda Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida 638-son qarori, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining mazkur qarori bilan tasdiqlangan "Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida" nizomga [4] asosan Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tasarrufidagi 1 897 ta umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim tashkil etilgan.

"Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida"gi nizomning "Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarda o'quv-ta'lim jarayonini tashkil etish" deb nomlanuvchi 5-bobining 20-bandida inklyuziv ta'lim sinflarida jami o'quvchilar soni 30 nafardan oshmasligi kerak. Ushbu sinflarda umumiy o'rta ta'lim dasturlari bo'yicha ommaviy tarzda o'qiyotgan o'quvchilar bilan birga maxsus (korreksion) dasturlar asosida o'qiyotgan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar soni 3 nafardan oshmasligi lozim deb belgilangan.

Tahlillar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, inklyuziv ta'lim tashkil etilgan umumta'lim maktablarida ta'lim olayotgan alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar jismoniy tarbiya darslarida va darsdan keyingi sport to'garaklari faol ishtirok etish istagida. Lekin inklyuziv ta'lim tashkil etilgan umumta'lim maktablarida ularning qiziqishi va istagi to'liq amalga oshirilmayapti. Jismoniy tarbiya darslari uchun adaptiv jismoniy tarbiya va adaptiv sport darsliklari, o'quv qo'llanma, dasturlar mavjud emas. O'qituvchi sog'lom bolalar bilan ishlash orqali ortirgan tajribasi natijasi bilan dars o'tmoqda.

Jismoniy tarbiya darslarida sog'lom bolalar bilan birga alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarga dars o'tayotgan o'qituvchi o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lishi talab

etilmoqda. Chunki sog'lom bolaga hamda nogironligi bor bolalarga alohida-alohida jismoniy yuklama va jismoniy mashqlar berish kerak. Ayniqsa, nogironligi bor o'quvchilarning kasalliligi turini inobatga olib dars o'tishi kerak. Bunday nozik holatlarga jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini tayyorgarligi yo'qligi yoki malaka oshirmaganligi jiddiy muammo bo'lib qolmoqda.

Shu bilan birga inklyuziv ta'lim tashkil etilgan ta'lim tashkilotlari adaptiv jismoniy tarbiyaga ta'luqli sport uskunalari va anjomlari bilan to'liq ta'minlanmaganligi ham darslarni samarali o'tishiga imkon bermayapti.

Inklyuziv ta'lim tashkil etish borasida amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish va jismoniy tarbiya darslarining kuzatish, o'rganish natijalari asosida bildirilgan fikr-mulohazalar, inklyuziv ta'lim tashkil etilgan ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya darslarini samarali tashkil etish orqali keng adaptiv jismoniy tarbiya va adaptiv sportni keng ommalashtirish va rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tahlil natijalari, mutaxassislarning fikrlariga tayanib, quyidagi taklif va tavsiyalarni xulosa sifatida keltirish mumkin:

*Birinchi*dan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4860-son qarori hamda mazkur qaror bilan tasdiqlangan konsepsiyada belgilangan vazifalar ijrosini to'liq ta'minlash[3].

*Ikkinchi*dan, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan adaptiv jismoniy tarbiyaga ta'luqli sport uskunalari va anjomlarini ishlab chiqarilishini rag'batlantirish va mamlakatimizda ishlab chiqarilmaydigan sport uskunalari va anjomlarini yurtimizga olib kirilishida imtiyozlar qo'llash borasida tegishli normativ-huquqiy hujjatlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish.

*Uchinchi*dan, inklyuziv ta'lim tashkil etilgan ta'lim tashkilotlarining jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini adaptiv jismoniy tarbiya va adaptiv sport bo'yicha qayta tayyorlash, malakasini oshirish tizimini yo'lga qo'yish, ularni o'quv jarayonlari bilan bog'liq sarf xarajatlarining aniq manbasini belgilab qo'yish.

*To'rtinchi*dan, jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini adaptiv jismoniy tarbiya va adaptiv sport bo'yicha darsliklar, o'quv qo'llanmalari, o'quv dasturlari va boshqa zarur o'quv vositalari bilan uzluksiz ta'minlash bo'yicha zarur sharoitlar yaratish va aniq mexanizmini joriy etish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4860-son qarori

4. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida 638-son qarori

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Subanova Barno Qodirali qizi**, "Adaptiv jismoniy tarbiya va sport boshqaruvi kafedrası" mudiri, PhD.dotsent, [**Субанова Барно Кодирали кизи**, Заведующая кафедрой управления адаптивной физической культуры и спорта, доцент], [**Shohsanam Sh. Ayubova**, Acting Head of the Department of Adaptive Physical Education and Sports Management, PhD, Associate Professor]; manzil: O'zbekiston, Tashkent, Shayxontoxur, Oklon ko'chasi 2-uy; [адрес: Узбекистан, Ташкент, Шайхантахур, улица Оклон, дом 2], [address: Uzbekistan, 2 Oklon Street, Shaykhontokhur District, Tashkent]

barno5395@gmail.com